

Tarbiyalanuvchilarda Kommunikativ Sifatlarini Rivojlantirish O‘yinlari

Almardanov Jo‘rabek Bobonazarovich

Termiz Iqtisodiyot va Servis Universiteti Tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ma’lumki, bolalarning kommunikativ faoliyati ta’lim-tarbiya jarayoni bilan o‘zaro uyg‘un bog‘lanib, u alohida jarayon sifatida shakllanmaydi. Muloqotga kirishishdagi turli vaziyatlar bolalarda axborotni anglash va uni uzatishdagi shart-sharoitlarni tashkil etish ko‘nikmalarini yuzaga keltiradi. Bola faoliyatidagi o‘yinlar va turli mashg‘ulotlar nutqiy faoliyatning turli xususiyatlarini shakllantirish omili sifatida xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: ta’lim jarayoni, tarbiyalanuvchilarning shaxsiy jihatlari, kasbiy kompetensiyalar, tarbiya nazariyalari, tarbiyachi shaxsi.

Kirish

Tadqiqotchi S.V.Kaxnovich fikricha o‘yin faoliyati davomida odamlarning faoliyati, ularning ob'ektlarga va bir-biriga bo‘lgan munosabatlari bolani ayniqsa o‘ziga jalb qiladi va o‘yin orqali bolalar atrofda ro‘y berayotgan voqelikning ushbu jihatini taqlid qilish orqali takrorlaydilar. Ayniqsa, rolli o‘yinda bola kattalar bilan umumiy hayot kechirish istagini namoyon etadi va bu hayotda real sodir bo‘lmasada, u bolani butunlay chulg‘ab oladi va xayoliy emas, balki uning haqiqiy hayotida ro‘y berayotgandek tuyuladi. Shu nuqtai nazardan, har qanday o‘yinning markaziy nuqtasi kattalar faoliyatini va ularning munosabatlari takrorlashdan iborat bo‘ladi. [18, b. 30]

“Bolalarning faoliyati nafaqat mazmuni bilan, balki, bolalar va kattalar o‘rtasidagi munosabatlarda, u yoki bu faoliyatda kattalar ishtirok etadigan shaklda farqlanadi va bolalar va kattalar o‘rtasidagi munosabatlarni rivojlantirish jarayonida va maktabgacha yoshdagi uning faoliyatining quyidagi turlarini farqlash mumkin bo‘ladi: - motivlar bo‘ysunishining paydo bo‘lishi va rivojlanishi; - axloqiy me‘yorlarni o‘zlashtirish; - ixtiyoriy xulq-atvorni rivojlantirish; - shaxsiy ongni shakllantirish. Shularga muvofiq o‘yin maktabgacha yoshda etakchi faoliyat sifatida ba‘olanadi.” –deb ta’kidlaydi. T.S.Komarova. Shuningdek, o‘yin davomida, yuzaga keladigan xayoliy vaziyat bolaga ramziy fikrlash kabi ba‘zi xayoliy rejalar bolaning o‘z g‘oyalari rejasini shakllantirish orqali ularda butun o‘yin faoliyati davomida kommunikativ sifatni rivojlantirishga imkon berishini e‘tirof etadi.

Adaqbiyotlar tahlili

Psixologiya sohasida tadqiqotlar olib borgan Sh.D.Bekovanning dissertatsiya ishi “Maktabgacha yoshdagi bolalar kommunikativ qobiliyatlarini shakllantirishning psixologik xususiyatlari” mavzuga bag‘ishlangan bo‘lib, dissertatsiya ishida “Maktabgacha yoshdagi bolalarning kommunikativ faoliyatga kirishish jarayonida, ularning xulq-atvor kechinmalarga nisbatan hissiy kechinmalar va emotsional xulq-atvor xususiyatlari ustun kechishi hamda bolalar bilan kommunikativ munosabat o‘rnatishda ularning ixtiyoriy darajada kognitiv xulq-atvor xususiyatlariga qaraganda, kognitiv xususiyatlar ustuvor ekanligi ma’lum bo‘lgan.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy munosabatlari doirasi sezilarli darajada kengayib, faol muloqot qilishni boshlaydilar va oilasi hamda yaqin qarindoshlari bilan muloqotdan kengroq doiraga chiqadilar va bu ularga muloqot qilish uchun mavjud bo‘lgan tengdoshlar soni keskin ortib borayotganida kuzatiladi. Yangi ijtimoiy muhitga moslashish va muvaffaqiyatli muloqot qilish uchun bola nutq kabi samarali va universal muloqot vositasiga muhtoj. Maktabgacha yoshdagi bolaning faoliyati ham doimiy ravishda murakkablashib, turli xil yangi shakllarga aylanib

bormoqda, bu o‘z fikrlari, harakatlari va his-tuyg‘ularini tasvirlash, boshqalar bilan o‘zaro munosabatni o‘rnatish uchun ona nutqida ko‘nikmalarni oshirishni talab qiladi.

Tadqiq metodologiyasi

Maktabgacha yoshdagi bolalarning kommunikativ sifatlarini rivojlantirish o‘yin orqali amalga oshirilishi maqsadga muvofiq bo‘lib, ularning atrofidagi odamlar bilan muloqotga kirishishlari va tengdoshlari bilan muloqot qilishni o‘rganadigan, ishonchli munosabatlar o‘rnatishga hissa qo‘shadigan bunday faoliyatda raqobat mavjud emas. O‘yinlar yordamida bolalarni shaxslararo munosabatlar o‘rnatishga o‘rgatish ancha qulay bo‘lib, muttaxislar ushbu maqsadlarda bir qator o‘yinlar guruhini tavsiya etadilar.

Noverbal muloqot “tana tili”dan gapirish san’ati bo‘lib, u nutqdan foydalanmaydi, balki boshqa vositalardan foydalanadi, bu esa unga muhim vazifalarni bajarishga imkon beradi.

Noverbal muloqotga o‘rgatish o‘yinlari bolalarda tana harakatlari va turli mimika va pantomimika orqali bir birlarini tushunishga o‘rgatadi. Noverbal muloqot ta’sirchanlikka ega bo‘lib, bolalar bir birlarini tushunishga intiladilar. Ushbu maqsadda quyidagi o‘yinlarni qo‘llash mumkin:

"So‘zsiz salomlashish" mashqi

Maqsad: bolalarda muloqot jarayonida imo-ishoralar va turli xarakatlardan foydalanish qobiliyatini rivojlantirishdan iborat.

Mashqning borishi. Bolalar juftlarga bo‘linadi va har bir bola sherigiga so‘zsiz salomlashishning o‘ziga xos usulini ya’ni, qo‘l silkitish, quchoqlash, bosh silkitish kabilarni o‘ylab topadi va juftliklar navbatma-navbat salomlashish usulini ko‘rsatadilar.

"Inson tanasining qismlari nima haqida gapiryaptiq" mashqi.

Ushbu mashqning maqsadi bolalarni noverbal muloqotga o‘rgatishdan iborat.

Boshlovchi bolalarga turli topshiriqlarni beradi, bolalar esa ushbu savollarga javob topishlari kerak.

- Odamning elkalari “Men bilmayman”ni qanday aytadiq
- Barmoqlarimiz yoki qo‘llarimiz qanday qilib “Bu yoqqa kel!” deb aytadiq

- Injiq bola “Menga ber!”, “Men xoxlayman!”ni oyoqlari bilan qanday ko‘rsatadiq
 - Odamning boshi qanday qilib “ha” va “Yo‘q” ni aytadiq
 - Odamning qo‘llari qanday qilib “O‘tir!”, “Buri!”, “Xayr” deb aytadiq
- Bolalar ushbu topshiriqlarning javobini topib, harakatlar bilan ko‘rsatib beradilar.

"Sovg'a ulashish" mashqi

Mashqning maqsadi: bolalarni noverbal muloqot usullari bilan tanishtirishdan iborat.

Mashqning borishi. Boshlovchi imo-ishoralalar va ifodali harakatlar yordamida turli xil narsalarni tasvirlaydi. Bu harakatlarni to‘g‘ri to‘g‘ri topgan bola bu narsani "sovg'a sifatida" qabul qilib oladi. Keyin esa boshlovchi bolalarni bir-birlariga sovg'alarini taqsimlashni taklif qiladi va shu tariqa munosabatlar mustahkamlanadi.

"Ko‘zgular do‘koni" mashqi

Mashqning maqsadi: bolalarda noverbal aloqa vositalarini tushunish qobiliyatini rivojlantirish.

Mashqning borishi. Boladan ko‘zgu do‘koniga kirganini tasavvur qilish so‘raladi va atrofda turgan barcha bolalar ko‘zgular bo‘lib, bir birlarini aks ettiruvchilar sifatida qatnashadilar. Boshlovchining ko‘rsatmasiga muvofiq bolada turli hissiyotlarni ifoda etuvchi harakatlar masalan, qo‘rquv, hayrat, qayg‘u, g‘azab kabilar namoyon bo‘ladi va barcha bolalar ularni takrorlashlari tushuntiriladi.

Faol muloqot o‘yinlar bolalarda nutqni rivojlantirish uchun samarali vosita bo‘lib, ular so‘z boyligini, grammatika ko‘nikmalarini, fikrlarni ifoda etish va boshqalar bilan muloqot qilish qobiliyatini rivojlantradi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ota-onalari, tarbiyachilar bolalar bilan o‘yin davomida ularning tildan foydalanishlarini rag‘batlantirish orqali faol muloqot xususiyatlarini rivojlanishini sezilarli darajada yaxshilashi hamda qiziqarli va rag‘batlantiruvchi ta‘limiy muhitini yaratishi mumkin. Ushbu maqsadda quyidagi o‘yinlarni qo‘llash mumkin.

"Rasmlarni tavsiflash" o‘yin mashqi

Mashqning maqsadi. Bolalarda so‘z boyligini, tafsilotlarni tasvirlash qobiliyatini, tasavvur qilish qobiliyatini rivojlantirishdan iborat.

Mashqning borishi. O‘yinda bolalardan o‘zlariga ko‘rsatilgan rasmlarni tasvirlash so‘raladi. Bolalar avval rasmlar bilan tanishib, keyin esa ular rasmda tasvirlangan narsalarni, hodisalarni, his-tuyg‘ularni va harakatlarni nutqidan foydalanib tasvirlashlari kerak bo‘ladi.

"Oilam haqida hikoya" mashqi

Mashqning maqsadi. tasvirlash qobiliyatlarini, fe‘llarni, sifatlarni va nutqning boshqa qismlarini qo‘llash va izchil hikoyalar yaratish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Mashqning borishi. Ushbu mashqni bajarishda bolalar turli oila a‘zolarini tasvirlashlari va ular haqida gapirishlari gapiradi va har bir oila a‘zosining tashqi ko‘rinishi, shaxsiyati, qiziqishlari va rollarini tasvirlash uchun nutqdan foydalanishlari lozim bo‘ladi.

"Qiziqarli o‘yinchoqlar do‘koni" mashqi

Mashqning maqsadi. Bolalarning faol muloqot qobiliyatlarini, so‘z boyligini, shuningdek, qaror qabul qilish va tanlovingizni asoslash qobiliyatini rivojlantirishdan iborat.

Xulosa

Mashqning borishi. Bolalar o‘yinchoq do‘konida o‘zlarini sotuvchi va xaridor sifatida tasavvur qilishladilar va ular muloqot qilish, o‘yinchoq mahsulotlar bo‘yicha savollar berish, ularning xususiyatlarini tavsiflash va o‘zlarining afzalliklari haqida gapirish uchun nutqdan foydalanadilar va shu tariqa faol muloqot qobiliyatlarini rivojlantiradilar.

Konflikt lotincha conflictus (toqqnashuv) sozzidan olingan bo‘lib, bir-biriga zid manfaatlar, qarama-qarshiliklar, fikrlar to‘qnashuvini bildiradi va bularning barchasi salbiy hissiyotlarning kuchli namoyon bo‘lishiga olib keladi. Bolalar o‘rtasidagi ziddiyatlar odatiy o‘yin faoliyati jarayonidagi tortishuvlarning paydo bo‘lishi natijasida yuzaga keladi. Har bir bola ziddiyatga subyektiv ravishda, tajribasizligi tufayli ichki kechinmalari darajasidan kelib chiqib munosabatda

bo'lad. Shu tufayli bolalarda ziddiyatli vaziyatlarda adekvat harakatlanish bo'yicha tajribalarni shakllantirishga alohida e'tibor qaratish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Кахнович С.В. Ценностное отношение к другому человеку в контексте творческого воспитания детей дошкольного возраста // Детский сад от А до Я. 2014. № 5. С. 30-41.
2. [https://5prism.ru/articles/kouching/kommunikativnye-kachestva-lichnosti/#:~:text](https://5prism.ru/articles/kouching/kommunikativnye-kachestva-lichnosti/#:~:text=)
3. Jo'raeva S.N. Cultural and historical prerequisites for the development of the innovative potential of the subject of creativity // *Psychology and education: 2870-2873. 2021.*
4. Джураева С.Н. Структурные компоненты профессионального имиджа педагога//Школа Будущего. Уфа. 2018.ст.104-108. № 4.
5. Жураева С.Н.Интерпретатион оф имаге ин модерн ссиентифис ресеарч, Международный научно-образовательный электронный журнал //«Образование и наука в ххи веке» Выпуск №8. 2020.